

O'SIMLIK RESURSLARIGA ANTROPOGEN OMILLAR TA'SIRNI O'RGANISH**Sultamuratova Miyrigül Baymuratovna***Taxiatash Kasb- hunar maktabi Biologiya fani katta o'qituvchisi*

Janubiy Orolbo'yida keyingi yillarda shakllangan mavjud ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy muammolar majmuasi oqibatlarini darajasi xalqaro va global xarakter kasb etmoqda. Ko'pgina tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, ushbu mintaqada cho'llanish va qurg'oqchilik jarayonlari ekstremal bo'lib bormoqda, bu esa turli xil ekologik tizimlarning nomutanosibligiga, biotik potentsialning buzilishiga va natijada tabiiy-iqtisodiy kompleksning pasayishiga olib keladi. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, Amudaryo deltasining zamonaviy landshaft tuzilishi va hozirgi reliefi turli omillar ta'sirida shakllangan bo'lib, bunda ustuvor omillarga iqlim sharoiti, gidrogeologik rejim, shuningdek, antropogen omillarning intensivligi kiradi.

Mintaqaning o'simliklarini o'rganish tarixi sharoitlar va o'simliklarning o'ziga xos xilmaxilligi tufayli juda to'liqdir. Baxiev A.V., Sariboev B., Sherboyev B., Xalmuratov P., Dauletmuratov S., Abdiniyazova G., Tajimuratov P. va boshqa ko'plab qoraqalpoq olimlarining ko'plab asarlari mavjud. Dorivor o'simliklar tirik organizmga kompleks ta'sir ko'rsatadigan turli xil kimyoviy moddalar (alkaloidlar, glikozidlar, flavonoidlar, efir moylari va boshqalar)ning tabiiy tarkibiy qismlari hisoblanadi. Zamonaviy tibbiyotda o'simlik dori vositalaridan foydalanish nafaqat barqaror bo'lib qolmay, balki ko'payish tendentsiyasiga ega [2]. Janubiy Orolbo'yida dorivor o'simliklar yetarli darajada o'rganilgan. Ammo so'nggi yillarda ularni meditsinada qo'llashning yangi usullari va ta'sirini o'rganish usullari munosabati bilan dorivor o'simliklarga qiziqish ortib bormoqda [3]. Qadim zamonlardan beri dunyo aholisi ko'plab o'simliklardan dori sifatida foydalangan. Ular inson tanasiga yumshoq ta'sir ko'rsatadigan kam toksik moddalar ekanligini isbotladilar [3]. Zamonaviy ekologik sharoitda dorivor o'simliklar yetishtiriladigan maydonlarning o'zgarishi ham katta qiziqish uyg'otadi. Hozirgi vaqtda Orolbo'yida dorivor o'simlik xomashyosining zamonaviy resurslarini o'rganish zarurati tug'ilmoqda [3,4].

Dorivor o'simliklar inson organizmiga keng ta'sir ko'rsatadigan ko'plab fiziologik faol moddalarni ishlab chiqaradi. Dorivor o'simliklardan tayyorlangan o'simlik preparatlari

sintetik dorilarga nisbatan sezilarli ustunlikka ega, ular organizmga ko'proq funktsional ta'sir ko'rsatadi va odatda tana a'zolari va tizimlarida to'planmaydi [5].

O'tkazilgan adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, yovvoyi dorivor o'simliklarni o'rganishning ekologik kartografik usuli dorivor o'simliklarning resurs salohiyatini baholashda xaritalar, afsonalar va ularga mos yozuvlar matnlarida mavjud bo'lgan turli xil aniq ma'lumotlardan foydalangan holda foydalanish mumkin [4]. Bunday tadqiqotlarning o'ziga xos yo'nalishi shundaki, dorivor o'simliklarning resurslarini aniqlash uchun landshaftlar xaritasi tuziladi, ularning landshaftlar bo'yicha tarqalishi, ularning yangilanishi va resurs salohiyati baholanadi, ular o'sish sharoitlarining ekologik xususiyatlariga bog'liq bo'lib, ko'pincha turli hududlarda turlicha namoyon bo'ladi. Atrof-muhit nuqtai nazaridan, hozirgi vaqtda o'simliklarga texnogen ta'sirlarning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatish mumkin: ariqlar yoki qazishlar bilan chegaralangan asfalt yoki shag'al qoplamali yaxshi ta'mirlangan magistral yo'llarning ta'siri va o'z-o'zidan hosil bo'lgan har xil o'tadigan transport yo'llari, ba'zan esa har xil o'tib bo'lmaydigan yo'llar bo'ylab yo'l ochadi [1].

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, afsuski, Qoraqalpog'iston Respublikasida yaxshi ta'mirlangan yo'l yo'nalishlarining keng tarmog'i juda yomon rivojlangan, shuning uchun avtotransport vositalarining tartibsiz harakati o'simliklarga eng katta ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, eng keng tartibga solinadigan avtomobil transporti tarmog'iga ega bo'lgan hududlar ham mavjud bo'lib, ularning umumiy uzunligi bugungi kunda taxminan 4756 km ni tashkil qiladi [6].

Ma'lumki, avtomobil yo'llari yaqinidagi tuproq sharoitining o'ziga xosligi o'simliklar jamoalari tarkibiga ta'sir qiladi va ularning xilma-xilligini belgilaydi. Mualliflarning fikriga ko'ra, marshrutning 40% ga yaqinini marshrutning 30% ga yaqinini sho'r botqoq jamoalari egallagan, sho'r botqoq jamoalari galofitlar ishtirok etgan komplekslar ostida joylashgan. Va faqat qolgan hududda galofit o'simliklar unchalik muhim bo'lmagan jamoalar o'sadi. Kamdan-kam hollarda katta magistralning qurilishi nafaqat yangi sho'r botqoq maydonlarini yaratadi, balki odamlar tomonidan allaqachon ishlab chiqilgan eskilarini yangilaydi [6].

Yuqoridagilarni umumlashtirib, shunday xulosaga kelish kerakki, yirik avtomobil yo'llari yo'l bo'yidagi tasma chiziqlarining sho'rlanishi omili bo'lib, ma'lum sharoitlarda sho'rlanish ulardan ma'lum masofalarga ham tarqalishi mumkin. Biroq, bu yo'llarning yaxshilanishi bilan bog'liq emas, bu ko'plab ekologik xususiyatlar bilan bog'liq:

- a) yo'llar yaqinida mahalliy sho'rlanish manbalarining mavjudligi - ariqlar, xandaklar, yordamchi qirg'oqlar, chiqindixonalar;
- b) yer ko'taruvchi mashinalar ishi bilan sho'rlangan tuproqlar paydo bo'lgan joylarda ko'kalamzorlashtirishga maqsadsiz urinishlar;
- v) obodonlashtirish ishlari uchun maydonlarni tanlashda o'simlik ko'rsatkichlaridan yetarli darajada foydalanilmaganligi [3].

Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish katta magistrarning o'simliklarga salbiy ta'sirini minimallashtiradi. Bunday holda, to'liq ta'mirlangan yo'l to'g'ridan-to'g'ri sirt texnogenezining holatidir. U birlamchi texnogen ta'sirlarga asoslangan bo'lib, ular ikkilamchi ta'sirlar bilan murakkablashgan bo'lsa-da (to'g'onning yuzasidan tuzlarni olib tashlash va boshqalar), qirg'oqdan qisqa masofada juda tez to'planadi (tuz oqimini ariqlar bilan ushlab turish, suv oqimini istisno qilish) u yoki bu yo'l qoplamasi mavjudligida ham tuzlarni, ham mayda tuproq va qumni aerozol ravishda olib tashlash va boshqalar [2]. Shunday qilib, tabiiy ekotizimlar va vohalarida yirik avtomobil yo'llari shakllanishini takomillashtirish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish bilan uni barcha o'simliklar uchun antropogenezning eng xavfsiz shakllaridan biri sifatida e'tirof etish zarur [6].

Dorivor o'simliklarning resurs salohiyati juda noyobdir, shuning uchun ularning resurs imkoniyatlarini ta'minlash va baholash masalalarini hal qilishda har bir o'simlikka individual yondashish kerak [5]. Bunday o'ziga xos e'tibor turlarning bioekologik xususiyatlari, ularning hududlar bo'yicha tarqalishi, yashash joylarining turli hududlari, kuchli antropogen ta'siri va boshqalar bilan bog'liq [5].

Shunday qilib, dorivor o'simliklarning o'simliklar jamoalari resurslarini o'rganishda yovvoyi dorivor o'simliklar assortimentiga intensiv antropogen ta'sirni ekologik baholash, ularning o'sishi, ularni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va ishlab chiqishga qaratilgan ekologik yondashuv qo'llanildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ашурметов О.А., Тўхтаев Б.Е. Доривор ўсимликлар интродукциясининг тарихи, муаммолари ва истиқболлари // Ўсимликлар интродукцияси: муаммолари ва

истикболлари: Республика илмий - конференция материаллари. . –Хива: ХМА, 2003. – Б. 12-15.

2. Баранов С.Г. Изучение признаков для оценки флуктуирующей асимметрии листовой пластины липы мелколистной (*Tilia cordata* Mill.) южной части Московской области // Фундаментальные медико-биологические науки и практическое здравоохранение: сб. науч. трудов 1-й Международной телеконференции. - Томск: СибГМУ, 2010. С.43-46.

3. Бахиев А., Викторов С.В., Сагитов Б.Н. Флористические и эколого-ботанические исследования в Каракалпакстане.– Ташкент: Фан.– 1987. – Т.1.– 170 с.

4. Бахиев А. Растительные индикаторы засоления почв и грунтовых вод в дельте Амударьи. – Ташкент: Фан.– 1979.– 130 с.

5. Бахиев А., Бутов К.Н., Даулетмуратов С. Лекарственные растения Каракалпакии.- Ташкент.- ФАН.-1983.- с. 201-218.

6. Халмуратов П. Флора и растительность песков Сам и Матайкум. Автореф.... канд. биол. наук. – Ташкент: 1980. – 21 с.